

AHMAD DONISHNING TA'LIM OLUVCHILAR SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYA TURLARINING TUTGAN O'RNI HAQIDAGI QARASHLARI

Jamolova Lubat Ilhomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559901>

Annotasiya. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida Buxorodagi jadidlarning ilm-fanni va madaniyatni rivojlantirishdagi hissasi hamda mutafakkirlardan biri hisoblanmish Ahmad Donishning "Navodir ul-vaqoye" asaridagi hikoyatlardan turli boblardagi tarbiya borasida, ilmi bo'lish xususidagi ayrim fikrlar haqidagi pedagogik tahlillardan iborat.

Kalit so'zlar: "Navodir ul-vaqoye", 3 ta fasl hamda 1 ta xotimadan iborat, Iskandar, mehnatsevarlik, tarjimon, kasb egallash, oqillarning mehnati, hunarmand, dehqonlarning hayot tarzi haq va nohaqlik, dunyo tarixi, qadimiylilik to'g'risida.

Аннотация. В статье содержится педагогический анализ вклада джадидов Бухары в развитие науки и культуры во второй половине XIX века, а также некоторые мысли об образовании и эрудиции в различных главах рассказов в произведении «Наводир ул-вакойе» одного из мыслителей Ахмада Дониша.

Ключевые слова: «Наводир ул-вакойе», состоящий из 3 глав и 1 заключения, Александр, трудолюбие, переводчик, приобретение профессии, труд мудреца, ремесленник, образ жизни земледельцев, о добре и зле, всемирная история, древность.

Abstract. This article contains pedagogical analyses of the contribution of the Jadids in Bukhara to the development of science and culture in the second half of the 19th century, as well as some thoughts on education and being knowledgeable in various chapters from the stories in the work "Navodir ul-vaqoye" by Ahmad Donish, one of the thinkers.

Keywords: "Navodir ul-vaqoye", consisting of 3 chapters and 1 conclusion, Alexander, hard work, translator, acquiring a profession, the work of the wise, craftsman, the lifestyle of farmers, about right and wrong, world history, antiquity.

Kirish. Ayni taraqqiyot asrida jahon sivilizatsiyasida keskin burilishlar hamda rivojlanishlar davri bo'ldi desak hech ham xato bo'lmaydi. Yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida ta'lim va tarbiya jarayonini isloh qilish orqali yangi bosqichga olib chiqish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi asosida zamonaviy taraqqiyot asoslarini barpo etish yo'lida dadil qadamlar qo'yilmoqda. Ajdodlarimiz ta'lim-tarbiya tizimining boy tarixiy-ma'naviy ildizlarini o'rganish va zamonaviy sharoitda qo'llash bo'yicha vazifalar 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida qonun"¹da o'z ifodasini topgan.

Asosiy qism: Mutafakkirlar qatorida turuvchi Ahmad Donishning pedagogik qarashlarida barcha kasb va hunarlarning xususiyatlari, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, xalqning turli qatlamlarining ularga munosabati, foyda va zarari aniq faktlar va ishonchli hujjatlar asosida, ularning turli shartlar va talablarga muvofiqligi bilan ajralib turadi. Ayni paytda adib kasb-hunar va hunar egallash zarurati bilan birga, inson taqdiriga yuqoridan ko'z yummaslik kerakligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ba'zilar ma'lum bir kasbni egallash san'atiga ega bo'lishsa-da, taqdir kitobida ularga boylik, farovonlik yuborilishi yozilmagan bo'lsa, hech

¹ O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.

qachon baxt va farovonlikka erisha olmaydi. Bu haqda u shunday yozadi: “Men juda ko‘p gapirgan bu faoliyatlarga mehnat va intilishlar orqali erishish mumkin, agar siz ularga muhabbat va ishtiyoqni his qilsangiz qilayotgan mehnatingizdan baraka topa olasiz. Biroq, ko‘p narsa yuqoridan tayinlangan taqdirga bog‘liq» (“Navodir ul-vaqoye”asaridan, 65-b).

Ma‘lumki, adib hayoti davomida jamiyatda hunarmandchilik va ularning tashuvchilari shu qadar qadrsizlanganki, “...faqat ma‘lum joylarda “ularni hurmat qilishda davom etgan”, har qanday sovg‘adan mahrum bo‘lgan odamlar ezgulik yaratuvchi iste‘dod sohiblarining dushmaniga aylangan. Binobarin, iste‘dod inson uchun baxtsizlik va g‘amdir”. Boshqa tomondan, “Nodir hodisalar” muallifi, iste‘dod ustani abadiy azobga mahkum etishi mumkin, deb hisoblaydi. U uzoqni ko‘ra olmay, o‘rtamiyona va nopoklarning yuksak lavozimlarga erishishdagi muvaffaqiyatini ko‘rib, uning mahoratiga hech kim e‘tibor bermasligiga, doimiy tashvish va xavotirda bo‘lishiga ishonch hosil qiladi, sabr-toqatini yo‘qotadi, nola va shikoyat qila boshlaydi, odamlarga qarshi isyon ko‘taradi. Muallifning fikricha, bunday odam hech qachon baxtni ko‘rmaydi: “Va u o‘z mahorati bilan faxrlana boshlagani, takabbur bo‘lib, tavakkalchilikka berilib, o‘zini boshqalardan ustun qo‘ygani uchun do‘zaxga tushadi. (“Navodir ul-vaqoye”asaridan, 65-b).

Ahmad Donish o‘z fikrini tasdiqlash uchun o‘z mahoratidan zarardan boshqa hech qanday foyda olmagan mag‘rur bir odam haqidagi hikoyani keltiradi: “Zarir ismli bir kishi o‘rtog‘i uyushtirgan to‘yda mehmon bo‘lib, astar tikibdi. U do‘stining uyida kiyim-kechak, uy-ro‘zg‘or buyumlari va oziq-ovqatda to‘liqlik borligini ko‘rdi.

U: “Nega men mohir tikuvchiman, hukmdorlar va podshohlarga kiyim tikaman, kecha-yu kunduz mehnat qilaman, lekin ro‘zg‘orini zo‘rg‘a tepib, muhtojlik va kamchilikda o‘tkazaman. Oddiy xalq uchungina xalat astarlarini tikib yurgan bu odam qanday qilib bunday boylikka erishdi? Qolaversa, bu shaharda ular mening san‘atimni qadrlashmaydi”. Uyga qaytgach, u xotiniga shunday so‘zlar bilan murojaat qildi: “Men bu shaharda boshqa qola olmayman va ular meni qadrlaydigan joyga borishga qaror qildim”. Xotini unga quloq solib, “Hech qanday sharoitda sayohatga chiqmaslik kerak, chunki bo‘sh chopish va chet ellarda kezish taqdir taqozosi bilan kunlik noningizga qo‘shmaydi”, deb ko‘rsatma bera boshladi. Sizning hunaringizdagi mag‘rurligingiz va takabburligingiz sizni mutanosiblik tuyg‘usidan va o‘zingizdagi narsadan qoniqishdan uzoqlashtirdi. ” Zarir xotining gapiga quloq solmadi va boshqa shaharga ketdi. Bir yil ichida o‘z kasbi bo‘yicha ishlab, yuz dinor yig‘di. Men o‘zimga: “Men bu pulni uyga olib boraman va uni oilamning ehtiyojlariga sarflayman, uy uchun zarur bo‘lgan hamma narsani ta‘minlayman”, dedi. Sovg‘alar sotib olib, uyga qaytish uchun yo‘lga tushdi. Tush uni yo‘lda topdi va u bir joyda tunab qoldi. Kechasi u boshiga odam qiyofasidagi ikkita jonzot yaqinlashayotganini tushida ko‘rdi. Ulardan biri: “Sen kimsan?” U javob berdi: “Men bu odamning kasbining yuziman”. Boshqasi so‘radi: “Sen kimsan?” U javob berdi: “Men bu odamning baxtining aksiman”. Baxt prototipi kasb prototipiga dedi: “Taqdir kitobida bu odam boy xazina va son-sanoqsiz mulk ko‘rmaydi, bu hayotini qashshoq va vayronaga qo‘yadi, deb yozilgan. Ikkinchisi: “Unga nega shuncha pul berding?” dedi. U javob berdi: “Unga bergan narsam yordam bermaydi, agar uni himoya qilmasangiz”.

Zarir bu suhbatni tinglab, qo‘ruvdan uyg‘ondi va o‘g‘rilar topgan-tutganini hammasini olib ketishganini ko‘radi. U uyga quruq qaytishi to‘g‘ri emas, degan qarorga kelib, kasbi qadrlanadigan, ko‘p pul topadigan joy izlab, yana safarlariga otlanadi. Har safar yetarli miqdorda pul yig‘ib, uyiga qaytganida, u xuddi shunday taqdirga duchor bo‘lgan va yana hech narsasiz qolgan. Nihoyat, baxtni ko‘rmasligiga ishonib, o‘z shahriga quruq qaytadi va qolgan kunlarini taqdirning o‘zi nima berganiga qanoat qilib yashaydi” (“Navodir ul-vaqoye”asaridan, 66).

Ahmad Donishning kasb-hunar bilan bog‘liq holda keltirgan misoli uning har bir insonning kunlik nonini yuqoridan belgilangan taqdirida ko‘rganidan dalolat beradi. Darhaqiqat, turli kasb-hunar va hunarmandchilikni puxta egallash inson baxtiga, farovonligiga erishishning yagona omili sanaladi. Ayrim mamlakatlarda ma‘lum kasblar talab darajasida bo‘lmasa-da, xuddi shu kasblar boshqa mintaqalarda ham yuksak hurmatga sazovor bo‘lishi mumkin, chunki jamiyat ularga muhtoj. Agar kasb egasi boshqa davlatda o‘z mahsulotiga talab topib, yaxshi pul topish mumkinligini bilsa, nega u o‘sha davlatga bormasligi kerak? Savolning shunday shakllantirilishi bizni Ahmad Donishning ba‘zi tezislari qo‘shila olmaymiz degan xulosaga olib keladi. Bularning barchasi Ahmad Donishning bunday qarashlari diniy ta‘limotlar ta‘sirida vujudga kelgan ma‘lum mafkuraviy cheklavlardan kelib chiqqanligini ko‘rsatadi.

Ahmad Donishning “Nodir voqealar” asarida bunday dualistik qarashlar ko‘p uchraydi. Demak, mutafakkir, bir tomondan, dunyoning obodligi, farovonligi yo‘lida navqiron avlodni hunar va turli kasblarni egallashga chorlasa, ikkinchi tomondan, inson taqdirini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Insonning har bir harakati Xudoning irodasiga bog‘liq,-deb hisoblaydi. Bunday hollarda biz yana Donishning fikrlari Muhammad G‘azzoliyning so‘fiy qarashlaridan kelib chiqqan deb o‘ylaymiz. Demak, Donish, xususan, insonning hayoti davomidagi xatti-harakatlari tavba, sabr, shukronalik, qo‘rquv, umid, kamtarlik, tiyilish, tavakkal, muhabbat kabi tamoyillarga asoslanishi kerak, deb hisoblaydi.

Mutafakkir “Nodir voqealar” asarida har bir hunarning o‘ziga xosligi, nafaqat foyda, balki zarar keltirishidan dalolat beruvchi turli kasb va hunarlar haqida allegorik hikoyat va masallar keltiradi.

Kasblar va hunarmandchilikning o‘ziga xos madaniyati bor. O‘z ishining ustasi, hunarmand ham unga berilganidan ortiq talab qilmaslik, hasad ko‘rsatmaslik uchun madaniyat va odob-axloqqa ega bo‘lishi kerak. Yozuvchi o‘z so‘zlari ishonchliroq bo‘lishi uchun biz yuqorida tilga olgan ikki hunarmandning san‘ati va mahoratini qiyoslaydi.

Donish xattotlik, naqqoshlik, chizmachilik va me‘morchilikni o‘rganishni bir necha sabablarga ko‘ra muhim deb biladi. Birinchidan, ularning jamiyatga foydalari nuqtai nazaridan. Ikkinchidan, san‘atning bu turlarining barchasi muhim tarbiyaviy o‘rin tutib, yoshlarning estetik dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qilishidan kelib chiqqan holda. Uchinchidan, ular insonning estetik talablarini qondirish nuqtai nazaridan zarurdir.

Donish, xattotlik san‘atini o‘rganishning ahamiyati, eng avvalo, inson ma‘naviyati va tafakkurini oziqlantiradigan o‘tmishdoshlarning bebaho madaniy merosini asrab-avaylash va qayta tiklash zarurligini tushuntiradi. U san‘atning bu turini jamiyat uchun zarur fanlardan biri sifatida tasniflab, kitob bezaklari (dizayni) keksayu yosh, hatto zodagon va podshohlarga ham zarur bo‘lgan san‘at turi ekanligini qayd etadi (“Navodir ul-vaqoye” asaridan”, 47-b).

Adib san‘atning bu turlarini qay yo‘sinda egallagani, yurt obodonchiligida qo‘llanish yo‘lini topganini shunday tasvirlaydi: “Men o‘z ichki ishtiyoqimga ko‘ra kalom va sirkul san‘atini, ular buni qanday bajarganini puxta o‘zlashtirdim, iqtidorida kamdan-kam uchraydigan, ustalar; barcha imtihonlardan o‘tdi, hatto bu fanlarning barcha qoidalari va talablariga rioya qilib, freskalardan boshlab, shiftga, eshik va devorlarga bezaklarni qo‘llash, shuningdek, binolar va bog‘lar va gulzorlarning g‘arbiy uslubidagi dizaynlarini chizish. Doskaga hayvonlar va odamlar, baliq va qushlar tasvirlarini, dala va tekisliklar, tog‘lar va daryolar rasmlarini qo‘yishni o‘rgandi. Shuningdek, men binolarning dargohlariga bitik yozishni ham o‘zlashtirdim ... har doim yuragimda o‘ylab, agar Sulton to‘satdan madrasa yoki yolg‘izlik monastirini qurishga qaror qilsa va bu san‘at turlariga ehtiyoj tug‘ilsa, siz ham shunday bo‘lgansiz, deb o‘ylar edim. (“Navodir ul-vaqoye”, 48-b).

Donish targ‘ib qilayotgan bu san‘at turlarining barchasi bir-biri bilan chambarchas bog‘langan. Ajdodlarimiz san‘atining tarixiy me‘moriy yodgorliklari o‘sha davrdagi binolarda me‘morchilik, muhandislik ishlanmalari, chizmachilik, naqqoshlik, she‘riyat va boshqa san‘at turlaridan keng foydalanilganining tasdig‘idir.

Ahmad Donishning saroyga xizmat qilishga jalb etilishining sabablaridan biri, avvalambor, uning me‘morchilik, naqqoshlik, xattotlik kabi san‘at turlarini puxta egallaganligidir. U

Buxoroda o‘z san‘ati va iste‘dodini yo‘lga qo‘yadigan mahobatli va go‘zal imoratlar bunyod etilishini juda xohlardi, ammo yozuvchining so‘zlariga ko‘ra, qurilishni hech kim boshlamagan.

Yozuvchi Rossiya bo‘ylab sayohatdan olgan taassurotlarini tasvirlash jarayonida Sankt-Peterburg va Moskva ko‘chalari va mahobatli binolarining go‘zalligini obrazli va imkon qadar aniq tasvirlashga harakat qildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilishimiz mumkinki, u barcha kasb va kasblarni shaxsiy manfaatlar uchun emas, balki butun jamiyat manfaati, xalq farovonligi uchun foydalanilgandagina foydali, ya‘ni maqtovgga sazovor, deb biladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ahmad Donish “Navodir ul-vaqoye”, Fan, Tosh. 1964. 48-b.
2. Rahmon Muiniy. Ahmad Donish hayoti haqida. Buxoro, “Buxoro nashriyoti”. 2007-yil, 35-bet.
3. Hoji Muiniy. “Ahmad Donish hayoti haqida” 2007-yil, 4-8-betlar.
4. Sadridin Ayniy “Esdaliklar”. T., 6 - tom: Buxoro 2009-yil 48-bet.